

QORAQALPOG'ISTON HUDUDIDA KENG TARQALGAN TUTNING NAV VA DURAGAYLARINI TARQALISH GEOGRAFIYASI ASOSIDA ISTIQBOLLI TUT NAVLARINI TANLASH

G.E. Abdrimova¹, T. Jumanazarov²

¹Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Ipakchilik kafedra mudiri,

²Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Ipakchilik mutaxassisligi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384089>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston hududida keng tarqalgan tutning nav va duragaylarini tarqalish geografiyasi asosida istiqbolli tut navlarini tanlash yuzasidan Amudaryo, Taxiyotosh, Xo'jayli va Shumanay tumanlarini o'z-aro taqqoslash orqali natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Jarariq-5, SANIISH-33, Xasak tut navlari va duragaylari.

Аннотация. В данной статье представлены результаты выбора перспективных сортов шелковицы на основе географии распространения сортов и гибридов шелковицы, широко распространенных на территории Каракалпакстана, путем сравнения Амударьинского, Тахиаташского, Ходжейлийского и Шуманайского районов.

Ключевые слова: Жарарик-5, САНИИШ-33, сорта и гибриды шелковицы Хасак.

Annotation. This article presents the results of comparing Amudarya, Takhiatash, Khojeyli, and Shumanay districts on the selection of promising mulberry varieties based on the geography of distribution of mulberry varieties and hybrids widely distributed in the territory of Karakalpakstan.

Keywords: Jarariq-5, SANIISH-33, Xasak mulberry varieties and hybrids.

Respublikamizning shimoliy hududi hisoblangan Qoraqalpog'iston Respublikasi Orol dengizi tufayli so'ngi yillarda ekologik jihatdan eng og'ir hudud hisoblab, hozirgi kungacha hududda mavjud tutning geografik tarqalganligini aniqlash maqsadida Qoraqalpog'iston hududida keng tarqalgan tutning nav va duragaylarini tarqalish geografiyasi xaritasi ishlab chiqildi. Buning uchun respublika hududi ikki bosqichga bo'lib o'rganildi.

Birinchi bosqichda pilla yetishtirish bilan shug'illanadigan hududlarda tarqalgan ozuqa beruvchi tutzorning nav va duragaylari aniqlash uchun tutzorlarda va tut qatorlarida joylashgan tutning morfologik ko'rinishi bo'yicha ma'lumotlar (O'.Qo'chqorov., Sh.R.Umarov., D.I.Xolmatov., M.Jo'raev. Jahonda yaratilgan tut navlarining O'zbekistonda tashkil etilgan kolleksiyasidagi, navlari, shakllari va duragaylari// Fan va texnologiya-Toshkent, 2012.176-b.) yig'ilib tutlarning qaysi navga taalluqli ekanligi aniqlandi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining pilla yetishtirish bilan ilg'or shug'illanadigan tumanlari Taxiyotosh, Amudaryo, To'rtko'l, Beruniy tumanlarida keng tarqalgan tut plantatsiyalari o'rganildi (1-rasm).

1-rasm. Taxiatosh va Amudaryo tumani xududida tarqalgan tutlarni navlarini o‘rganish

Izlanishlarimizning ikkinchi bosqishda aholi orasida va pillachilik bilan shug‘illanmaydigan hududlardagi tut navlari aniqlanib geografik tarqalishi o‘rganildi.

Bunda Qoraqalpog‘iston Respublikasining shimoliy mintaqasida joylashgan Chimboy, Taxtako‘pir va Qorao‘zak hamda janubiy – g‘arbiy mintaqasida joylashgan Xodjayli, Shumanay, Qo‘ng‘irot va Muynoq tumanlarida tarqalgan tut daraxtlari o‘rganildi (.2-rasm).

2-rasm. Xodjayli va Shumanay tumani xududida tarqalgan tutlarni navlarini o‘rganish

Har ikki bosqishda aniqlangan tut navlarining tarqalish geografiyasining xaritasi Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududini sun‘iy yoldash orqali geografik axborat tizimi “GIS” ning eng yaxshi ilovasi bo‘lgan “ArcGIS Pro” dasturidan foydalangan holda o‘rganildi. Tuzilgan xarita bo‘yicha hududlarda tarqalgan tut navlari uchun tuproqning meliorativ holati, sho‘rlanish darajasi, sizot suvining holati bo‘yicha ma‘lumotlar taxlil qilindi. Hududning gidro-edafik omiliga mos istiqbolli tut navlarini tanlash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Istiqbolli tut navlarining xo‘jalik qimmatli belgilari va o‘shish dinamikasi bo‘yicha finologik ko‘rsatkichlarini aniqlashda Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida keng foydalanib kelingan tut navlarini aniqlanib, ularning o‘shish dinamikasi bo‘yicha xo‘jalik belgilarini aniqlash maqsadida finologik kuzatuvlar olib borildi. Buning uchun o‘rganilayotgan tut navlaridagi har bir tup daraxtdagi navdalar soni, vegetatsiya davri davomida o‘sgan navda uzunligi hamda

qishlovdan chiqqan navdalarning sovuq urgan qismining uzunligi hamda navdalarda joylashgan barglarning sathi va ularning og'irligi kabi ko'rsatkichlar aniqlandi. Mintaqada tarqalgan Jarariq-5, SANIISH-33 va Xasak tut navlarining sovuq urgan qismi mart oyining 10-sanasidan boshlab aniqlandi. Bunda har bir daraxtdan 15 dona navdaning sovuq urgan qismini o'lchash orqali amalga oshirildi. So'ngra tutning vegetatsiya davrida navdalarning uzunligi, bir tupdagi navdalarning umumiy uzunligi tut ipak qurtini 5-yosh 3-4-kunlik davrida (katta daxaga kirgan vaqtda) aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2020 yil 17-yanvardagi «Pillachilik tarmog'ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida» gi PQ-4567-son qarori – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11-sentabrdagi «O'zbekiston – 2030» strategiyasi to'g'risida PF-158-son farmoni. – Toshkent, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 3 maydagi «Pilla yetishtirish va ipakchilik sohasida bozor mexanizmlarini joriy qilishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» gi PF-72-son Farmoni – Toshkent, 2024.
4. Abdel Hamid Al Z., Eman M.H., Somia S.El-A., Ismail M., Abdel Nabi., Samy M.Z. Biological and technological effects of mulberry varieties and nutritional additives on silkworm *Bombyx mori* development. // *Egyptian Journal of Biology*. 2008, Vol 10, Pp-1-10.
5. Abdullaev U. Tutchilik. // Mexnat. – Toshkent, 1991.
6. Abdullaev.I.K Utilization of triploidy in the development of high yielding forms of mulberry for the silkworm. // *International journal of Agrobiology*. Pp-861-865.
7. Alijonov J., Asronov E., Soliyeva M., Zaynobbiddinov M. Ipak qurtlari ozuqasi uchun tutzorlar tashkil qilish. // *Agro ilm O'zbekiston Qishloq va suv xo'jaligi* – Toshkent, 2019. – №3. 57-58-b.
8. Andadari L., Minarningsih and Suwandi. The effect of feeding various species of mulberry (*Morus spp.*) on the growth of silkworm and quality of cocoon hybrid BS 09. // *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*. 2021. Pp-1-9. doi:10.1088/1755-1315/914/1/012017
9. Andreja U.K., Tamas B., Istvan A., Eva K., Norbert S., Paula P and Rebeka L.B. The Effect of Feeding with Central European Local Mulberry Genotypes on the Development and Health Status of Silkworms and Quality Parameters of Raw Silk. // *Journals Insects*. [Volume 13](#), Issue 9, 2022, Pp-1-30. <https://doi.org/10.3390/insects13090836>
10. Atef A., El-Banna., Marwa N.M., Souad M.M., Akila M., El-Shafei and Amr A.M. Effect of feeding different mulberry varieties on some biological characteristics of the silkworm, *Bombyx mori* L. // *Egyptian Journal of Pure and Applied Science*. *Egy. J. Pure & Appl. Sci.* 51 (2013) Pp-55-60.
11. Axmedov N.A. Qurtlarni navdor tut bargi bilan oziqlantirish mahsuldorlikni oshirishning samarali usuli. // *Ipak* – Toshkent, 1999. – №4. 9-11-b.
12. Banerji R., Roychoudhuri S., Sou H., Das B.K., Saha A.K., Sarachandra B., Bajpai A.K. Phenotypic Divergence in Mulberry (*Morus spp.*) Germplasm Collections. // [Journal of Crop Improvement](#). Volume 25, 2011, Issue 5, Pp- 459-471. <https://doi.org/10.1080/15427528.2011.583715>